

AS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE DE VIGO

Ciencias do deporte

Informe 2015-2024

Beatriz Tizón Vázquez

Universidade de Vigo, 2 de marzo de 2026

Biblioteca Universitaria

Área de Servizos Bibliométricos

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Ámbito do estudo

Indicadores

Contexto institucional

Análises das publicacións da Universidade de Vigo sobre ciencias do Deporte

Comparación coas universidades da contorna

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Presentación

O presente estudo analiza de maneira detallada a produción científica no ámbito das Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo no período 2015–2024, co obxectivo de caracterizar a súa evolución temporal, o seu impacto académico e o seu posicionamento no contexto universitario autonómico, estatal e internacional. Esta análise sitúase nun momento de especial relevancia para a avaliación da actividade investigadora, no que os indicadores cuantitativos e cualitativos adquiren un papel central nos procesos de acreditación, financiamento e planificación estratéxica das institucións de educación superior.

A través dun enfoque bibliométrico, examínanse os principais indicadores de actividade investigadora, entre os que se inclúen o volume anual de publicacións, o impacto das revistas, o número de citas recibidas, os índices de colaboración internacional, etc. Do mesmo xeito, analízanse as dinámicas de crecemento ao longo do período estudado, identificando tendencias emerxentes e posibles cambios nos patróns de publicación e cooperación científica.

Esta aproximación permite comprender non só a dimensión cuantitativa da actividade investigadora, senón tamén a súa estrutura interna, a súa capacidade de transferencia e a súa proxección exterior.

En definitiva, este traballo pretende ofrecer unha visión sistemática, contextualizada e fundamentada da actividade investigadora no ámbito das Ciencias do Deporte na Universidade de Vigo, contribuíndo á definición de liñas estratéxicas orientadas ao reforzo da excelencia científica, á captación de talento e ao incremento da visibilidade e impacto internacional da produción académica.

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados do Portal de Investigación da Universidade de Vigo e da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, dos días 15 ao 19 de febreiro de 2026.

O **Portal de Investigación** da Universidade de Vigo é unha plataforma que centraliza e difunde a información sobre a actividade investigadora da institución, ofrecendo datos sobre proxectos, grupos e publicacións para facilitar a análise da produción científica. O Portal da investigación da Universidade de Vigo obtén os seus datos bibliográficos principalmente de fontes externas como Scopus, WoS e Dialnet.

InCites ofrece distintos indicadores bibliométricos calculados a partir dos datos da produción científica indexada na Web of Science.

A **Web of Science** (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Ámbitos do estudo

Documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre os anos 2015 e 2024, clasificados na categoría de *Sport Sciences* da Web of Science.

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science dentro da categoría Sport Sciences; inclúe todas as tipoloxías documentais no período analizado.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas JCR

Non todos os documentos indexados en WOS proceden de revistas incluídas no JCR. Proporcionamos o número de documentos publicados en revistas incluídas no JCR e a porcentaxe con respecto ao total.

Número e porcentaxe de documentos publicados no primeiro cuartil (Q1) de JCR

As revistas incluídas no JCR ordénanse en función do seu factor de impacto e, por ámbito temático, organízanse en cuartís: o cuartil I (Q1) inclúe as revistas con índice de impacto máis alto. Estudamos o número e porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo en revistas situadas no Q1 do seu ámbito temático en JCR.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración con institucións de outros países

A información proporcionada por WOS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras; proporcionamos o número e a porcentaxe con respecto ao total.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a Universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Número e porcentaxe de documentos citados

Este indicador proporcionado por InCites refírese ao número de documentos que recibiron cando menos unha cita segundo Web of Science, con respecto ao total.

Número de citas

É o número de veces que un traballo foi citado nos documentos indexados en WOS. A suma das citas recibidas polos traballos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Media de citas por documento

Este indicador refírese á media de citas recibidas polos documentos publicados nun ano e recollidas en WOS, tendo en conta os anos transcorridos dende a publicación

Contexto institucional

No marco do presente estudo sobre a produción científica en Ciencias do Deporte, resulta especialmente relevante contextualizar a evolución investigadora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo como caso de referencia institucional a través dos datos obtidos do Portal de Investigación da Universidade de Vigo.

Desde a súa creación no ano 1990, a Facultade experimentou un crecemento notable na súa produción científica, reflectindo o seu compromiso coa investigación e coa difusión do coñecemento no ámbito do deporte e da actividade física.

Os primeiros anos caracterizáronse por unha produción modesta, con só 8 publicacións en 1990, pero que sentaron as bases dunha actividade científica destinada a consolidarse rapidamente. Esta evolución non só reflicte a progresiva institucionalización da investigación en Ciencias do Deporte no ámbito universitario galego, senón que tamén permite apreciar dinámicas que acompañan o desenvolvemento e a madurez do propio campo disciplinar a nivel nacional e internacional, alcanzando un total de 315 documentos no ano 2024.

Deste xeito, a análise da produción da Facultade intégrase como un elemento significativo dentro do estudo global, ao ofrecer unha perspectiva histórica, cuantitativa e estrutural da consolidación das Ciencias do Deporte como ámbito científico autónomo e en expansión.

Gráfica 1. Evolución histórica da produción científica da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, categorizada por tipoloxía documental desde a súa creación en 1990 ata 2024 segundo os datos do Portal de Investigación da Universidade de Vigo.

Táboa 1. Número de documentos por tipo, producidos pola Facultade de Ciencias do Deporte dende a súa creación no ano 1990 ata o ano 2024 localizados no Portal de Investigación da Universidade de Vigo.

Ano	Artigos	Libros	Capítulos de libro	Contribucións a Congresos	Outros	Total
1990	1	0	2	5	0	8
1991	8	1	1	5	0	15
1992	1	2	1	1	0	5
1993	2	1	1	1	0	5
1994	8	2	2	2	0	14
1995	8	3	4	4	1	20
1996	11	3	11	4	1	30
1997	13	1	4	5	4	27
1998	17	2	9	19	1	48
1999	26	2	4	13	1	46
2000	25	6	15	2	0	48
2001	31	3	17	9	2	62
2002	41	11	22	3	0	77
2003	36	11	6	8	1	62
2004	25	8	15	22	0	70
2005	25	12	18	4	1	60
2006	46	12	12	4	2	76
2007	60	14	19	25	2	120
2008	44	21	40	17	2	124
2009	64	13	40	5	6	128
2010	79	17	44	10	4	154
2011	59	14	13	11	5	102
2012	70	9	38	12	8	137
2013	82	15	29	17	2	145
2014	77	9	29	19	4	138
2015	113	16	21	36	10	196
2016	85	7	33	56	9	190
2017	113	4	35	40	12	204
2018	108	6	29	33	7	183
2019	125	9	43	31	10	218
2020	149	10	61	12	11	243
2021	214	7	45	26	9	301
2022	169	15	56	22	5	267
2023	181	3	48	5	8	245
2024	179	8	89	35	4	315
Total	2295	277	856	523	132	4083

Análise das publicacións da Universidade de Vigo en ciencias do deporte

Entre 2015 e 2024, a Universidade de Vigo publicou un total de 360 documentos na categoría Sport Sciences indexados en WoS, dos cales o 80,00 % pertencen a revistas incluídas no JCR. Obsérvase un incremento progresivo na presenza en revistas de alto impacto (Q1), pasando do 5,56 % en 2015 ao 43,75 % en 2024. A produción de documentos en acceso aberto tamén mostra un crecemento, con lixeiras oscilacións temporais, aumentando do 40,74 % en 2015 ao 60,42 % en 2024, con picos destacados en 2017 e 2023. A colaboración internacional segue unha tendencia ascendente, alcanzando o 54,17 % en 2024, o que reflicte unha maior integración da produción científica da universidade no ámbito global.

En canto á visibilidade e ao impacto, o CNCI medio mantívose relativamente estable arredor de 1, alcanzando un valor máximo de 1,30 en 2024. A porcentaxe de documentos citados foi elevada ao longo de todo o período (media 85,56 %), aínda que a media de citas por documento mostra un descenso nos anos máis recentes, pasando de 30,19 citas por documento en 2015 a 4,10 en 2024, probablemente debido ao efecto temporal de acumulación de citas.

Táboa 2. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo e recollidas en WoS entre os anos 2015 e 2024.

Ano	N. de doc. en WoS	% doc. En rev. JCR	% doc. en revistas Q1	% doc. AA	% doc. en colab. internacional	CNCI	% doc. citados	Veces citados	Media de citas por doc.
2015	27	66,67%	5,56%	40,74%	29,63%	1,02	88,89%	815	30,19
2016	30	60,00%	5,56%	30,00%	30,00%	0,66	83,33%	463	15,43
2017	29	72,41%	9,52%	65,52%	17,24%	0,91	96,55%	620	21,38
2018	37	86,49%	21,88%	51,35%	45,95%	1,01	94,59%	811	21,92
2019	29	75,86%	9,09%	62,07%	37,93%	1,00	93,10%	573	19,76
2020	46	80,43%	24,32%	47,83%	41,30%	0,95	93,48%	650	14,13
2021	41	78,05%	15,62%	56,10%	39,02%	0,64	90,24%	317	7,73
2022	35	65,71%	21,74%	45,71%	25,71%	0,94	82,86%	278	7,94
2023	38	97,37%	24,32%	57,89%	31,58%	0,99	65,79%	202	5,32
2024	48	100,00%	43,75%	60,42%	54,17%	1,30	72,92%	197	4,10
Total	360	80,00%	21,53%	52,22%	36,67%	0,95	85,56%	4926	14,79

Gráfica 2. Evolución dos indicadores de produción, incluíndo o total de documentos en WOS, os publicados en revistas JCR, os publicados en revistas do primeiro cuartil (Q1), e o porcentaxe de documentos en revistas JCR e en revistas Q1.

Gráfica 3. Principais entidades internacionais colaboradoras nos artigos publicados pola Universidade de Vigo na área de Ciencias do Deporte.

Gráfica 4. Número de documentos en acceso aberto e en colaboración internacional en relación co total de documentos sobre Ciencias do Deporte publicados na Universidade de Vigo en WOS entre 2015 e 2024, así como o seu correspondente porcentaxe de publicacións en acceso aberto e colaboración internacional.

Gráfica 5. Número de documentos publicados en WoS na categoría de Ciencias do Deporte, en relación co número de documentos citados e a súa porcentaxe.

Comparación coas universidades da contorna

Para situar os datos das publicacións da Universidade de Vigo no seu contexto, amosamos os indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das tres universidades galegas para as súas publicacións na categoría *Sport Sciences* entre os anos 2015 e 2024, tomados de InCites. Engadimos os datos totais de España e os datos mundiais en relación coas publicacións das universidades españolas e mundiais na categoría *Sport Sciences*.

Entre 2015 e 2024, a Universidade de Vigo publicou 360 documentos en WoS, con boa presenza en revistas JCR e unha proporción destacable en revistas Q1, cifras superiores ás da Universidade de Santiago de Compostela e similares ás da Universidade da Coruña. A colaboración internacional é significativa, superando á de Santiago e próxima á da Coruña, e a maioría dos documentos foron citados, reflectindo unha visibilidade académica sólida.

En comparación coa media das universidades españolas e mundiais, o impacto por documento sitúase lixeiramente por baixo das cifras nacionais, pero competitivo respecto á media internacional. En conxunto, a Universidade de Vigo mostra unha produción científica de calidade, con boa presenza en revistas de referencia e unha participación relevante na comunidade científica global.

Táboa 3. Comparativa dos datos das tres universidades galegas con respecto ás universidades españolas e as universidades de todo o mundo na área de Sport Science, considerando o período de 2015 a 2024.

	N. doc. WoS	% de doc. en revistas JCR	% doc. en rev. Q1	% doc. AA	% doc. col. internacional	% doc. citados	Media de citas por doc.	CNCI
Universidade de Vigo	360	80,00%	21,53%	52,22%	36,67%	85,56%	13,68	0,95
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	78	47,44%	21,62%	65,38%	23,08%	75,64%	6,64	0,47
UNIVERSIDADE DA CORUÑA	244	79,51%	26,29%	57,79%	38,93%	87,30%	11,00	0,83
Universidades españolas	9456	80,74%	37,00%	52,10%	51,17%	85,87%	16,38	1,20
Total mundial	187976	87,54%	48,93%	34,15%	25,04%	70,99%	12,78	1,03

Gráfica 6. Análise comparativa da produción científica na categoría de Ciencias do Deporte nas tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) durante o período 2015–2024, segundo os datos obtidos en WoS, así como do seu valor promedio.

Gráfica 7. Comparativa da evolución do CNCI (Category Normalized Citation Impact) das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 8. Comparativa da evolución da colaboración internacional das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 9. Comparativa da evolución dos documentos en acceso aberto das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 10. Comparativa da evolución das citas recibidas polos documentos publicados polas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 11. Comparativa da evolución do número de documentos publicados en revistas indexadas no JCR nas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 12. Comparativa da evolución do número de documentos publicados en revistas situadas no primeiro cuartil (Q1) do JCR nas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Táboa 4. Comparativa dos indicadores para as universidades españolas que na categoría ciencias do deporte de WoS que presentan máis de 200 publicación entre 2015 e 2024

	Doc. en WoS	% rev. en JCR	% doc. en rev. Q1	% doc. AA	% doc. colab. internacional	% docs Cited	Media de citas por doc.	CNCI
Universidade de Granada	1347	84,26%	38,50%	50,26%	60,73%	86,64%	22,20	1,52
Universidad del País Vasco	679	80,71%	40,51%	51,40%	57,29%	90,43%	24,16	1,78
Universidad de Valencia	655	77,56%	33,07%	56,79%	50,99%	84,89%	13,08	1,19
Universidad de Extremadura	650	78,00%	24,06%	61,08%	56,15%	86,77%	12,63	1,11
Universidad def Murcia	642	68,54%	25,23%	56,23%	41,90%	87,85%	15,58	1,11
Universidad de Castilla-La Mancha	594	85,19%	45,45%	50,51%	45,29%	84,85%	18,27	1,17
Universidad Politecnica de Madrid	555	81,62%	35,54%	50,63%	58,38%	88,29%	20,89	1,26
Universidad Catolica de Murcia	503	79,92%	34,08%	52,88%	53,08%	86,08%	15,44	1,15
Universidad Pablo de Olavide	493	87,02%	34,97%	50,91%	47,46%	90,47%	21,71	1,45
Universitat de Barcelona	491	86,35%	48,58%	46,03%	58,25%	88,39%	15,56	1,16
Universidad Miguel Hernandez de Elche	413	83,05%	37,90%	43,58%	38,01%	91,77%	16,61	1,24
Universidad Europea de Madrid	404	90,10%	42,03%	52,48%	45,30%	91,58%	15,22	1,34
Universidad Rey Juan Carlos	379	88,92%	33,53%	51,45%	54,09%	91,03%	15,83	1,37
Universidade de Vigo	360	80,00%	21,53%	52,22%	36,67%	85,56%	13,68	0,95
Universidad de Zaragoza	338	81,66%	36,23%	58,88%	43,79%	85,80%	12,15	0,96
Universidad Autonoma de Madrid	326	83,13%	34,32%	52,76%	44,17%	88,34%	17,10	1,16
Universidad de Leon	319	85,89%	31,75%	50,47%	55,80%	86,21%	13,53	1,02
Universidad de Sevilla	301	77,41%	38,20%	54,15%	36,54%	80,40%	12,61	0,92
Universidad de Almeria	272	89,34%	30,04%	51,10%	54,78%	87,50%	12,12	1,09
Universidad de Jaen	259	74,13%	21,35%	46,72%	43,63%	86,87%	13,19	0,82
Universidad Publica de Navarra	251	98,41%	55,06%	44,62%	78,49%	88,45%	27,62	1,71
Universitat Autonoma de Barcelona	250	85,60%	61,68%	46,00%	45,20%	92,00%	16,27	1,29
Universidade da Coruña	244	79,51%	26,29%	57,79%	38,93%	87,30%	11,00	0,83
Universidad de Malaga	234	80,34%	30,32%	62,82%	47,44%	81,62%	11,40	0,85
Universidad Isabel I	218	79,82%	33,91%	57,80%	58,26%	88,07%	15,47	1,15
Universidad de Alcala	211	92,42%	49,74%	44,55%	34,12%	89,10%	15,16	1,23
Universitat d'Alacant	208	75,00%	44,87%	51,44%	31,73%	82,69%	9,94	0,87

Gráfica 13. Comparativa do CNCI dos documentos publicados pola Universidade de Vigo, en relación coa media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, ao longo do período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 14. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en colaboración internacional na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 15. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 16. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos citados da Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 17. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en revistas indexadas no JCR na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 18. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en revistas Q1 (JCR) na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Número de documentos por tipo, producidos pola Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte dende a súa creación no ano 1990 ata o ano 2024 localizados no Portal de Investigación da Universidade de Vigo.

Táboa 2. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo e recollidas en WoS entre os anos 2015 e 2024.

Táboa 3. Comparativa dos datos das tres universidades galegas con respecto ás universidades españolas e ás universidades de todo o mundo na área de Sport Science, considerando o período de 2015 a 2024.

Táboa 4. Comparativa dos indicadores para as universidades españolas que na categoría ciencias do deporte de WoS que presentan máis de 200 publicación entre 2015 e 2024

Gráficas

Gráfica 1. Evolución histórica da produción científica da Facultade de Ciencias do Deporte, categorizada por tipoloxía documental desde a súa creación en 1990 ata 2024 segundo os datos do Portal de Investigación da Universidade de Vigo.

Gráfica 2. Evolución dos indicadores de produción, incluíndo o total de documentos en WOS, os publicados en revistas JCR, os publicados en revistas do primeiro cuartil (Q1), e o porcentaxe de documentos en revistas JCR e en revistas Q1.

Gráfica 3. Principais entidades internacionais colaboradoras nos artigos publicados pola Universidade de Vigo na área de Ciencias do Deporte.

Gráfica 4. Número de documentos en acceso aberto e en colaboración internacional en relación co total de documentos sobre Ciencias do Deporte publicados na Universidade de Vigo en WOS entre 2015 e 2024, así como o seu correspondente porcentaxe de publicacións en acceso aberto e colaboración internacional.

Gráfica 5. Número de documentos publicados en WoS na categoría de Ciencias do Deporte, en relación co número de citas recibidas, así como a súa correspondente porcentaxe.

Gráfica 6. Análise comparativa da produción científica na categoría de Ciencias do Deporte nas tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) durante o período 2015–2024, segundo os datos obtidos en WoS, así como do seu valor medio ponderado.

Gráfica 7. Comparativa da evolución do CNCI (Category Normalized Citation Impact) das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 8. Comparativa da evolución da colaboración internacional das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 9. Comparativa da evolución dos documentos en acceso aberto das tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 10. Comparativa da evolución das citas recibidas polos documentos publicados polas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 11. Comparativa da evolución do número de documentos publicados en revistas indexadas no JCR nas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 12. Comparativa da evolución do número de documentos publicados en revistas situadas no primeiro cuartil (Q1) do JCR nas tres universidades galegas no ámbito das Ciencias do Deporte entre 2015 e 2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 13. Comparativa do CNCI dos documentos publicados pola Universidade de Vigo, en relación coa media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, ao longo do período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 14. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en colaboración internacional na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 15. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 16. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos citados da Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 17. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en revistas indexadas no JCR na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.

Gráfica 18. Comparativa da evolución do porcentaxe de documentos publicados en revistas Q1 (JCR) na Universidade de Vigo, en relación coa porcentaxe da media das universidades españolas e internacionais, no ámbito das Ciencias do Deporte, durante o período 2015–2024, segundo os datos recollidos en WoS.